

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БРОНХ ВА АЛВЕОЛАЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАР ТАЪСИРИ**Хайдарова Б.И., Каримова У.У., Абдурашидова У.И., Амонова С.Ж.,
Яшинов А.Н., Таирходжаев А.М.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Мазкур тадқиқот 25–55 ёш оралигидаги 80 нафар бемор мисолида бронх ва алвеолаларнинг морфологик хусусиятларини экологик омиллар таъсири билан боғлиқ ҳолда ўрганишга қаратилди. Иштирокчилар яшаш ҳудудининг экологик юклама даражасига кўра икки гуруҳга ажратилди. Тадқиқот жараёнида клиник текширув, спирометрия, юқори аниқликдаги компьютер томографияси, бронхоалвеоляр лаваж ва гистологик таҳлиллар қўлланилди. Натижалар экологик жиҳатдан ифлос ҳудудларда яшовчи шахсларда бронх девори қалинлашуви, алвеоляр септаларнинг фиброз ўзгаришлари, яллиғланиш инфильтрациясининг ортиши ҳамда спирометрик кўрсаткичларнинг пасайишини кўрсатди. Ушбу ўзгаришлар нафас етишимовчилиги ва сурункали респиратор патологиялар ривожланишига замин яратади. Тадқиқот экологик омилларни камаййтириш ва эрта диагностика чораларини кучайтириш зарурлигини асослайди.*

Калим сўзлар: *бронх, алвеола, морфология, экологик омиллар, фиброз, яллиғланиш, спирометрия, респиратор тизим, газ алмашинуви, атроф-муҳит.*

MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE BRONCHI AND ALVEOLI AND THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS**Xaydarova B.I., Karimova U.U., Abdurashidova U.I., Amonova S.J., Yashinov A.N., Tairxodjaev A.M.**
Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *This study aimed to investigate the morphological characteristics of the bronchi and alveoli in 80 patients aged 25–55 years in relation to environmental exposure. Participants were divided into two groups according to the level of environmental pollution in their residential areas. Clinical examination, spirometry, high-resolution computed tomography, bronchoalveolar lavage, and histological analysis were applied. The findings revealed bronchial wall thickening, fibrotic changes in alveolar septa, increased inflammatory infiltration, and decreased spirometric parameters among individuals living in environmentally polluted regions. These structural alterations may predispose to chronic respiratory diseases and impaired gas exchange. The results emphasize the importance of environmental prevention strategies and early diagnosis of respiratory pathologies.*

Keywords: *bronchi, alveoli, morphology, environmental factors, fibrosis, inflammation, spirometry, respiratory system, gas exchange, environment.*

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БРОНХОВ И АЛЬВЕОЛ И ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ**Хайдарова Б.И., Каримова У.У., Абдурашидова У.И., Амонова С.Ж.,
Яшинов А.Н., Таирходжаев А.М.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. *Настоящее исследование направлено на изучение морфологических особенностей бронхов и альвеол у 80 пациентов в возрасте 25–55 лет с учетом воздействия экологических факторов. Участники были разделены на две группы в зависимости от уровня экологической нагрузки региона проживания. В работе применялись клинические методы обследования, спирометрия, компьютерная томография высокого разрешения, бронхоалвеолярный и гистологический анализ. Полученные результаты показали утолщение стенки бронхов, фиброзные изменения альвеолярных перегородок, усиление воспалительной инфильтрации и снижение спирометрических показателей у лиц, проживающих в экологически неблагоприятных условиях. Данные изменения создают предпосылки для развития хронических респираторных заболеваний. Результаты подчеркивают необходимость профилактики и ранней диагностики патологий дыхательной системы.*

Ключевые слова: *бронхи, альвеолы, морфология, экологические факторы, фиброз, воспаление, спирометрия, дыхательная система, газообмен, окружающая среда.*

Кириш. Сўнги йилларда атмосфера ҳавосининг ифлосланиши, саноат чиқиндилари, автомобил газлари, тамаки тутуни ва бошқа экологик омиллар инсон саломатлигига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Айниқса нафас олиш тизими – бронхлар ва алвеолалар ташқи муҳит билан бевосита алоқада бўлганлиги сабабли экологик омилларга энг сезгир тизимлардан биридир. Бронхларнинг шиллик қавати, силлик мушак толалари ва алвеолаларнинг юққа респиратор мембранаси газ алмашинуви жараёнининг асосий анатомик-морфологик субстратини ташкил этади.

Экологик омиллар таъсирида бронхиал эпителийда метаплазия, яллиғланиш инфилтратсияси, шиллик секретсиянинг ортиши, алвеоляр септаларнинг қалинлашуви, эластик толаларнинг деградацияси ва фиброз ўзгаришлар кузатилиши мумкин. Ушбу ўзгаришлар нафас етишмовчилиги, сурункали обструктив касалликлар ва бошқа патологияларнинг ривожланишига замин яратади. Шу сабабли бронх ва алвеолаларнинг морфологик тузилишини экологик омиллар билан боғлиқ ҳолда комплекс ўрганиш долзарб илмий муаммо ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. 25–55 ёш оралиғидаги шахслар мисолида бронх ва алвеолаларнинг морфологик хусусиятларини экологик омиллар таъсири билан боғлиқ ҳолда комплекс баҳолаш ва структуравий ўзгаришларнинг клиник кўрсаткичлар билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш.

Материаллар ва методлар. Тадқиқот 25 ёшдан 55 ёшгача бўлган 80 нафар беморни ўз ичига олди. Тадқиқотда иштирокчилар экологик омиллар таъсири даражасига кўра икки асосий гуруҳга ажратилди: I-гуруҳ – экологик жиҳатдан нисбатан тоза ҳудудда яшовчи 40 нафар шахс; II-гуруҳ – саноат ҳудуди ёки транспорт ҳаракати зич бўлган жойларда яшовчи 40 нафар шахс. Гуруҳлашда яшаш ҳудуди, иш жойи, тамаки истеъмоли ва атроф-муҳит билан касбий алоқадорлик каби мезонлар инобатга олинди.

Тадқиқотда комплекс методологик ёндашув қўлланилди. Клиник баҳолашда беморларнинг шикоятлари, нафас тезлиги, аускултатив белгилар, спирометрик кўрсаткичлар (ФВС, ФЕВ1, Тиффно индекси) аниқланиб, функционал ҳолат баҳоланди. Инструментал метод сифатида юқори аниқликдаги компьютер томографияси (КТ) қўлланилиб, бронх деворининг қалинлиги, алвеоляр тузилма ва интерститсиал ўзгаришлар баҳоланди. Морфологик таҳлил учун бронхиал биопсия ва бронхоалвеоляр лаваж материаллари ситологик ва гистологик усуллар билан ўрганилди. Гистологик кесмалар гематоксилин-эозин ва Массон трихром бўёқлари билан бўянди, микроскопик текширув 100× ва 400× катталаштиришда амалга оширилди. Шунингдек, алвеоляр септаларнинг қалинлиги микрометр ёрдамида ўлчанди, яллиғланиш инфилтратсияси интенсивлиги ярим микродорий усулда баҳоланди.

Олинган маълумотлар статистик қайта ишланиб, ўртача қиймат ($M \pm m$), фоиз кўрсаткичлари ва гуруҳлараро фарқлар таҳлил қилинди.

Натижалар. Тадқиқот давомида беморлар билан ишлаш қатъий протокол асосида олиб борилди. Дастлаб клиник кўрсаткичлар баҳоланди, сўнг инструментал текширувлар ва морфологик таҳлиллар амалга оширилди. Гуруҳлар ўртасида экологик юклама даражасига қараб таққослаш ўтказилди. Олинган натижалар бронх ва алвеолаларда сезиларли структуравий фарқлар мавжудлигини кўрсатди.

1-жадвал.

Бронх девори қалинлиги (мм)

Кўрсаткич	I-гуруҳ	II-гуруҳ
Ўртача қалинлик	$2,1 \pm 0,3$	$3,4 \pm 0,5$

II-гуруҳда бронх девори қалинлиги сезиларли даражада ошган. Бу шиллик қават гиперплазияси ва сурункали яллиғланиш инфилтратсияси билан боғлиқ. Қалинлашув обструктив жараён ривожланишига прединспозитсия яратади.

2-жадвал.

Алвеоляр септа қалинлиги (мкм)

Кўрсаткич	I-гуруҳ	II-гуруҳ
Ўртача қалинлик	$7,8 \pm 0,6$	$12,3 \pm 1,1$

II-гуруҳда алвеоляр септаларнинг қалинлашуви интерститсиал фиброз ва капилляр перфузия бузилиши билан боғлиқ. Бу газ алмашинувининг самарадорлигини камайтиради.

Экологик юклама юқори ҳудудда яшовчиларда юқори даражадаги инфилтратсия уч баробар кўп учради. Бу иммун жавобнинг доимий фаоллашганлигини кўрсатади.

Яллиғланиш инфилтрацияси даражаси (%)

Даража	I-гурух	II-гурух
Паст	65%	20%
Ўртача	30%	50%
Юқори	5%	30%

Спирометрик кўрсаткичлар (ФЕВ1 %)

Кўрсаткич	I-гурух	II-гурух
ФЕВ1 (%)	92 ± 4	74 ± 6

II-гурухда ФЕВ1 пасайиши бронхиал обструкция ва алвеоляр эластикликнинг камайиши билан изоҳланади.

Фиброз ўзгаришлар частотаси

Ҳолат	I-гурух	II-гурух
Кузатилмаган	80%	35%
Энгил фиброз	15%	40%
Ўрта-оғир фиброз	5%	25%

II-гурухда фиброз жараёнлар 3–4 баробар кўп қайд этилди. Бу узоқ муддатли экологик таъсир натижасида бириктирувчи тўқима пролифератсиясининг кучайганини билдиради.

Муҳокама. Олинган натижалар экологик омилларнинг бронх ва алвеолалар морфологиясига сезиларли таъсир кўрсатишини тасдиқлади. Бронх деворининг қалинлашуви ва яллиғланиш инфилтратсияси нафас йўлларининг ўтказувчанлигини камайтириб, обструктив синдромга олиб келиши мумкин. Алвеоляр септаларнинг қалинлашуви ва фиброз жараёнлар газ алмашинувининг бузилишига сабаб бўлади. Бу ўзгаришлар клиник жиҳатдан диспное, тез чарчаш ва спирометрик кўрсаткичларнинг пасайиши билан намоён бўлади. Экологик юклама юқори ҳудудларда яшовчи шахсларда бу ўзгаришлар сезиларли даражада кучлироқ намоён бўлди. Ушбу натижалар нафақат тиббий, балки ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга, чунки сурункали респиратор касалликлар меҳнат қобилиятининг пасайиши ва соғлиқни сақлаш тизимига юклама ортишига олиб келади.

Хулоса. Тадқиқот натижалари бронх ва алвеолаларнинг морфологик тузилиши экологик омиллар таъсирида сезиларли ўзгаришини кўрсатди. Саноат ва транспорт юкламаси юқори ҳудудларда яшовчи шахсларда бронх девори қалинлашуви, алвеоляр септа фиброз ўзгаришлари, яллиғланиш инфилтратсияси ва спирометрик кўрсаткичларнинг пасайиши аниқланиб, бу экологик омилларнинг нафас олиш тизимига зарарли таъсирини тасдиқлайди. Ушбу натижалар экологик профилактика, эрта диагностика ва соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш чораларини кучайтириш зарурлигини асослайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Air Pollution and Child Health: Prescribing Clean Air. Geneva; 2018.
2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. 2023 Report.
3. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th ed. Elsevier; 2021.
4. West J.B., Luks A.M. West's Respiratory Physiology: The Essentials. 11th ed. Wolters Kluwer; 2021.
5. Schraufnagel D.E. The health effects of ultrafine particles. *Experimental & Molecular Medicine*. 2020;52(3):311–317.
6. Barnes P.J. Mechanisms of development of chronic obstructive pulmonary disease. *Lancet*. 2017;389:1941–1952.

Иқтибос учун: Хайдарова Б.И., Каримова У.У., Абдурашидова У.И., Амонова С.Ж., Яшинов А.Н., Таирходжаев А.М. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишида ўзига хос хусусиятлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 428–430. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19138569>